

DE CARÊNCIA À POTÊNCIA, O EMPREENDEDORISMO NO G10 FAVELAS - (RE) CONHECIMENTO E INTELIGIBILIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS ALTERNATIVAS

Fabiana Pinto de Almeida Bizarria¹
Flávia Lorenne Sampaio Barbosa²
Danielle Maria Apolonio Rodrigues³
Lucyana Oliveira Barbosa⁴

RESUMO

Objetivo: Para contribuir com o aprofundamento do tema ‘empreendedorismo social’ em favelas, a pesquisa visa analisar a experiência do “G10” Favelas.

Referencial teórico: Para tanto, considerando o paradigma construtivista, foi empreendida análise temática dedutiva, mediante processo de codificação e definição de categorias e metacategorias, com base em sete conteúdos produzidos em plataformas de mídias, documentários, entrevistas e noticiários, recentes e de curta duração, previamente identificados, selecionados e transcritos.

Método: Após o processo de codificação, com a definição de 43 categorias emergentes, foram atribuídos significados a 10 metacategorias: ‘empreendedorismo’, ‘princípio solidário’, ‘políticas públicas específicas e efetivas’, ‘alternativas à ausência do poder público/Estado’, ‘(des)emprego’, ‘favela e o desenvolvimento’, ‘favela como potência’, ‘favela como carência’, ‘fatores do desenvolvimento’, ‘redes socioeconômicas’.

Resultados e conclusão: A discussão sugere que a experiência do G10 potencializa reconhecimento das práticas empreendedoras, e, ainda, confere credibilidade às potencialidades (e não carências), sendo importante desafio para a sociedade e políticas públicas, em função de leituras estereotipadas e estigmatizadoras em relação às favelas e seus moradores. Pesquisas futuras podem empreender esforços em debates sobre a questão racial étnica, gênero, LBGTQIA+, dentre outros, que envolvem concepções interseccionais em outros horizontes epistemológicos.

Palavras-chave: Empreendedorismo Social, Políticas Públicas.

FROM NEED TO POWER, ENTREPRENEURSHIP IN G10 FAVELAS - (RE) KNOWLEDGE AND INTELLIGIBILITY OF ALTERNATIVE SOCIAL PRACTICES

ABSTRACT

Objective: To contribute to the deepening of the theme 'social entrepreneurship' in slums, the research aims to analyze the experience of the "G10" Favelas.

Theoretical framework: Considering the constructivist paradigm, a deductive thematic analysis was carried out, through a process of coding and definition of categories and metacategories, based on seven contents produced in

¹ Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: fabiana.almeida.flf@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8365-8593>

² Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: flsbarbosa@ufpi.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4804-9538>

³ Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: daniapolonio@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3042-3296>

⁴ Universidade Federal do Piauí, Teresina Piauí, Brasil. E-mail: lucyana@ufpi.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8236-2157>

media platforms, documentaries, interviews and news reports, recent and of short duration, previously identified, selected and transcribed.

Method: After the coding process, with the definition of 43 emerging categories, meanings were attributed to 10 metacategories: 'entrepreneurship', 'solidarity principle', 'specific and effective public policies', 'alternatives to the absence of public power/State', '(un)employment', 'favela and development', 'favela as power', 'favela as need', 'development factors', 'socioeconomic networks'.

Results and Conclusion: The discussion suggests that G10's experience strengthens the recognition of entrepreneurial practices, and, furthermore, gives credibility to potentialities (and not deficiencies), being an important challenge for society and public policies, due to stereotypical and stigmatizing readings regarding favelas and their residents. Future research can undertake efforts in debates on racial-ethnic, gender, LBGTQIA+, among others, which involve intersectional conceptions in other epistemological horizons.

Keywords: Social Entrepreneurship, Public Policies.

RGSA adota a Licença de Atribuição CC BY do Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1 INTRODUÇÃO

Com as constantes mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade moderna, ampliaram-se discussões voltadas à sustentabilidade (Stanković, 2020), quando movimentos sociais e demais organismos da sociedade civil demandam novas ações com vistas à abordagem das urgentes preocupações globais (Sahasranamam & Nandakumar, 2020), com ênfase na inovação social (Gerli, Chiodo & Bengo, 2021; Grilo & Moreira, 2022), na criação de oportunidades, no desenvolvimento e geração de renda, na empatia e autoeficácia empreendedora, com ênfase na responsabilidade e justiça social (Liu & Liang, 2021), engajamento social e criação de redes (Sirine, Andadari & Suharti, 2020).

Nesta perspectiva, o empreendedorismo social ganha força, com interesse renovado em variados campos do conhecimento, como sociologia, serviço social, economia e política (Genú, Gómez & Muzzio, 2018; Gabriel-Alexandru, 2022), assumindo missão organizacional com campo de atuação fértil, inovador, com possibilidades de impactar e provocar mudanças sociais (Sahasranamam & Nandakumar, 2020). Ainda, o modelo empreendedor mobiliza ação conjunta de múltiplos setores da sociedade, objetivando intervir em áreas sob vulnerabilidade social, remodelando espaço e transformando realidades sociais (Pereverzieva & Volkov, 2020).

Conceitualmente, o empreendedorismo social, embora represente modelo inspirador para a mudança social (Meyer & Sroka, 2021), é considerado um fenômeno multifacetado (Tauber, 2021), por apresentar definições heterogêneas ou híbridas do campo empresarial e elementos do social (Ran & Weller, 2021; Chliova, Mair & Vernis, 2020; Lambrechts *et al.*, 2020), enfatizando que os interesses econômicos devem convergir com a produção de bens e serviços que agreguem valor social (Ran & Weller, 2021; Lambrechts *et al.*, 2020; Tauber, 2021). Para tanto, Chatterjee, Cornelissen e Wincent (2021) e Meyer e Sroka (2021) entendem ser necessário alinhamento entre valores organizacionais e os valores da comunidade local, para a mobilização de apoio e captação de recursos para a efetivação das respectivas ações de impacto social, tanto na esfera pública, como privada.

Considerando empresa com missão social, com potencialidade de impactar em contextos desafiadores, provocando de certo modo, coesão social (Wevers, Voinea & Langer, 2020), o negócio social centra esforços na resolução de problemas das demandas sociais (Chatterjee, Cornelissen & Wincent, 2021), estudado com base na ação colaborativa e no compromisso social (Wevers, Voinea & Langen, 2020).

Contribuições importantes foram apresentadas à teorização do empreendedorismo social. No cenário internacional, as pesquisas de Hota, Subramanian e Narayanamurthy (2020), Gabriel-Alexandru (2022) e Grilo e Moreira (2022) evidenciam a urgência por definições precisas; e no nacional, pesquisas de Xavier *et al.*, (2014), Vaz, Teixeira e Olave (2015), e Seba e Casagrande (2016), conferem destaque à contribuição social das ações. No Brasil, ainda, Ferraz (2022) sustenta crítica à abordagem ao empreendedorismo sob a ótica neoliberal, ao argumentar sobre a ampliação da opressão e da exploração engendrada por setores progressistas. Assim, a lógica do capital adentra o processo e o empreendedorismo social, que engloba variantes como empreendedorismo negro, na favela, feminino, entre outros assume versão inclusiva e de combate ao preconceito. A relação do empreendedorismo social com parcelas da população que vivenciam desafios sociais importantes é também considerada por Kuyumjian, Souza e Sant’anna (2014). Destaca-se, ainda, que são mais de 18 milhões de pessoas vivendo em favelas no Brasil, segundo levantamento realizado em 2021, pelo Instituto Locomotiva, o Data Favela e a Central Única de Favelas (CUFA). Em caminho diferente de Ferraz (2022), os autores afirmam existir nas comunidades, ou favelas, um movimento de criação e autocriação permanente e que produz, cotidianamente, redes empreendedoras que se sustentam e se reinventam historicamente. Adicionalmente, Martins (2015, p. 1263) ao resenhar a obra de Fernandes (2014) informa que favelas são “território marcado pelo estigma da pobreza e da ilegalidade e sob a concentração de uma chamada ‘classe perigosa’”, ou seja, espaço para conexões criativas de empreendedorismo, com base em novas propostas de visibilidade e intervenção social.

Muitas pesquisas, ainda, visam apresentar suportes conceituais, em função do debate sobre a fragilidade teórica do tema. Dessa forma, experiências práticas relacionadas ao empreendedorismo social podem contribuir com a consolidação do campo de conhecimento, integrando *insights* teóricos e práticos necessários ao avanço do tema (Chliova, Mair & Vernis, 2020). Desenvolve a compreensão sobre as práticas reconhecidas no escopo do empreendedorismo social, ampliando a visibilidade de experiências cotidianas de pessoas que buscam criativamente solucionar problemas com iniciativas inovadoras, convergindo com a proposta de Santos (2007), que defende maior inteligibilidade às práticas sociais, face à invisibilidade de muitas experiências alternativas na sociedade.

Assim, a presente pesquisa visa contribuir com o aprofundamento do tema ‘empreendedorismo social’ em favelas, a partir da experiência brasileira do ‘G10 Favelas’, que, segundo Muniz, Ferradas, Gomez e Pegler (2021), inicia em Paraisópolis e, depois, forma uma rede de favelas para apoiar novas ideias de negócios emergentes em diferentes lugares do país. Gilson Rodrigues como coordenador do G10 é conhecido como o ‘Prefeito’ de Paraisópolis (Caseff, 2020).

Muniz *et al.*, (2021) ressaltam que durante a pandemia derivada do novo Coronavírus (COVID-19), ações do G10 Favelas ganharam destaque, considerando a mobilização comunitária. A escolha da denominação “G10” deu-se com base no G7 e no G20 (bloco econômico de líderes mundiais, dos países mais ricos) e reúne as lideranças das 10 maiores favelas do Brasil, sendo elas: Rocinha – RJ, Rio das Pedras – RJ, Heliópolis – SP, Paraisópolis – SP, Cidade de Deus – AM, Baixadas da Condor – PA, Baixadas da Estrada Nova Jurunas – PA, Casa Amarela – PE, Coroadinho – MA e Sol Nascente – DF. Assim, a pesquisa visa analisar a experiência do “G10” Favelas na perspectiva teórica do empreendedorismo social.

2 DO EMPREENDEDORISMO AO EMPREENDEDOR SOCIAL

Mesmo que o debate conceitual sobre empreendedorismo social demande reflexões sobre o neoliberalismo em função da centralidade do capital, o tema percorre vias alternativas com potencial para apresentar soluções às problemáticas da sociedade (Dempsey & Sanders, 2010), cotidianamente reinventadas em experiências locais concretas que demandam ações que

superem problemáticas sociais complexas reais (Perrini, Vurro & Costanzo, 2010). Tais ações demandam representações e lideranças sociais (Dempsey & Sanders, 2010) e engajamento comunitário (Maclean, Harvey & Gordon, 2013).

Estão relacionados ao tema, ainda, comportamento sustentável e preocupação com o futuro, ao passo que há maior compromisso da sociedade com o meio ambiente, o que é perceptível em temas como, marketing verde, sustentabilidade, influência social e comportamento pró-social (Griskevicius, Cantú & Vugt, 2012). Griskevicius, Cantú e Vugt (2012) argumentam que a relação do homem com a natureza, baseada unicamente nos interesses próprios do lucro, contribuem com os problemas sociais e ambientais vigentes. Assim, compreendem que valores de reciprocidade e de responsabilidade com as gerações futuras, bem como a relevância da liderança responsável poderiam agregar valor social.

Além disso, Griskevicius, Cantú e Vugt (2012) reconhecem problemas relacionados à identidade individual e coletiva, valores de reciprocidade e de responsabilidade com as gerações futuras, bem como a relevância da liderança responsável e o altruísmo para que essas organizações possam agregar valor social. Entendem, ainda, que o estudo de tendências evolutivas em relação à natureza humana poderiam contribuir com análises sobre o tema, ao argumentarem que o comportamento que degrada o meio ambiente poderia também ajudar a explicar ações destrutivas.

Autobiografia de empreendedores sociais são estudadas por Dempsey e Sanders (2010), quando discutem a relação entre a trajetória de vida e o trabalho empreendedor. Ressaltam haver representações sociais atribuídas ao trabalho como um ‘auto sacrifício’, sendo o empreendedor quem deverá agir conforme essas representações para atender expectativas sociais, favoráveis à credibilidade e à legitimidade da atuação desse sujeito.

Nesse contexto, Dempsey e Sanders (2010) discutem o impacto do neoliberalismo sobre as formas contemporâneas do emprego remunerado, bem como a narrativa sobre equilíbrio entre trabalho e vida. Assim, sugere que o modelo capitalista adentre as organizações sem fins lucrativos por meio das representações sociais atribuídas, implicando na expectativa de um trabalho significativo, alternativo, com impactos sociais, suposições culturais, e, ainda, a capacidade dos empreendedores concentrarem esforços e gerar resultados.

Nesse escopo, compreende-se que o “movimento de empreendedorismo social” (Cook, Dodds & Mitchell, 2003, p. 57) fomenta e evidencia iniciativas e parcerias sociais empreendedoras constituídas através do setor público, empresarial e terceiro setor da sociedade, visando a satisfação e bem-estar social, ativados pela responsabilidade social das organizações envolvidas (Baron, 2007). Além disso, sua atuação defende o trabalho significativo com abordagens diversificadas, tanto no que se refere à sua definição conceitual, quanto à sua institucionalização prática (Bacq & Janssen, 2011).

Bacq e Janssen (2011) ao apresentarem as múltiplas faces do empreendedorismo social, percorrem pesquisa sobre o tema na Europa e na América do Norte, com análises desde as origens, até a relação com o modelo comercial, considerando quatro dimensões de investigação: o indivíduo, o processo, os modelos organizativos adotados e os fatores ambientais. Sinalizam que a ação empreendedora é (deve ser) contextualizada sócio territorialmente (Bacq & Janssen, 2011).

Das faces do empreendedorismo, Cook, Dodds e Mitchell (2003) apresentam reflexões sobre o bem-estar, através da construção de parcerias sociais, entre setores públicos e privados, por meio de prestação de serviços, gerenciamento de modelos e fortalecimento dos laços entre Organizações Não Governamentais (ONGs) e corporações para fins mútuos. Reconhecem que o modelo empreendedor oferece caminhos para a reconstrução do bem-estar social por meio da atividade comunitária, representando alternativas ao desemprego e às restrições dos governos em relação à prestação de bem-estar. Assim, o modelo empreendedor abrange questões sociais relacionadas aos direitos da cidadania, os benefícios, responsabilidade coletiva dos/para os cidadãos.

Fowler (2000), por exemplo, define a inovação cívica, como concepção capaz de explicar essas organizações, e compreende necessário aproveitar oportunidades para criação de valor que possam revigorar suas atividades, para superar desafios relacionados à sustentabilidade, à incorporação financeira aliada a princípios de cooperação, à legitimidade das ações desenvolvidas e, ainda, à crescente dependência da captação de recursos. Grilo e Moreira (2022) também observam que a sustentabilidade financeira é essencial aos negócios sociais. Desa e Basu (2013), ainda, reconhecem que o empreendedorismo social precisa de abordagem teórica específica, e apresenta uma proposição, definida como contexto de ação, sustentada pela capacidade de mobilização de recursos, e condições favoráveis a essa capacidade.

Pesquisa de Perrini, Vurro e Costanzo (2010) também reconhece aumento de interesse institucional e político no âmbito local e regional, bem como papel de desenvolvimento de organizações de propósito social. Compreendem que a abordagem baseada em processo pode contribuir para a identificação de oportunidades, ao passo que a inovação estaria atrelada à resolução de problemas sociais complexos, com suporte nas dimensões: (i) identificação de oportunidades, (ii) dimensão individual, (iii) formalização, (iv) exploração, (v) contexto das oportunidades.

Outra contribuição à sustentabilidade dos negócios sociais é empreendida por Hoogendoorn (2016), quando busca explicar o fracasso de alguns modelos listados na *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) de 2009, argumenta que o apoio, os valores culturais, e a relação de dependência com outras organizações são essenciais para compreender o desenvolvimento institucional dessas organizações. A institucionalização do empreendedorismo social, conforme Nicholls (2010), assume particular relevância, ao passo que os marcos regulatórios e a apresentação de divulgações ampliam o interesse da comunidade, em especial quando há regulamentação e consenso de legitimação, espaço para o debate de ideias conflitantes sobre a regulação e limites regulatórios.

Gabriel-Alexandru (2022) reconhece haver variações paradigmáticas para o tema, desde abordagens mais estrutural-funcionalistas, conflitualistas até psicossociais, com variadas definições, conforme a teoria da estruturação, a teoria institucional, a teoria do capital social, a teoria do movimento social, a teoria da evolução e a teoria da emergência. O autor ensaia uma proposta conceitual ou ‘taxonômica’ para definição do empreendedorismo social em três perspectivas (Quadro 1): (i) empreendedorismo social como orientação cultural, (ii) empreendedorismo social como estratégia de gestão e (iii) empreendedorismo social como filosofia política.

Quadro 1 – Dimensões Taxonômicas do Empreendedorismo Social

Dimensão	Definição
Como orientação cultural	Refere-se a um sistema de valores e crenças que são internalizados na consciência coletiva . Nesse caso, o empreendedorismo social é usado para designar um conjunto de fatores atitudinais na intersecção de uma mentalidade comunitária (baseada na responsabilidade social, coletivismo, altruísmo e moralidade) com uma mentalidade empreendedora (baseada na assunção de riscos, eficiência, inovação, proatividade e diligência).
Como estratégia de gestão	Considera métodos de planejamento estratégico e sustentável aplicados em organizações não governamentais. Assim, o empreendedorismo social refere-se a um conjunto de práticas cujo objetivo é extrair receitas da inovação social de uma forma que gere valor social , explorando oportunidades percebidas, encontradas em mercados econômicos ou simbólicos. Nesse caso, o empreendedorismo social funciona de acordo com um novo modelo de planejamento organizacional que reinventa o <i>modus operandi</i> no setor não governamental.
Como filosofia política	Concentra-se em maneiras pelas quais os recursos podem ser distribuídos para alcançar a justiça social . O empreendedorismo social é, portanto, discutido em relação à possibilidade de criar um mercado para enfrentar os problemas sociais de forma competitiva, bem como no que diz respeito à possibilidade de produzir mudanças sociais sob as mesmas lógicas. Portanto, o empreendedorismo social reinventa o processo de governo ao desafiar as fronteiras entre

instituições públicas e privadas e seus papéis sociais. É uma filosofia que rejeita a incompatibilidade entre iniciativas voltadas para o lucro e iniciativas para o bem social. Nesse sentido, a inovação social é entendida como um motor de valor agregado, que pode ser alcançado por meio de métodos para atrair capital financeiro e capitalizar o potencial sustentável para apoiar os esforços de mudança social e o bem-estar.
--

Fonte: Adaptado de Gabriel-Alexandru (2022)

Das três dimensões definidas por Gabriel-Alexandru (2022) observa-se que há análises do nível do indivíduo e da coletividade, no contexto dos valores e da racionalidade que orientam as ações em sociedade; há consideração ao ‘como’ se pode empreender esforços no âmbito dos negócios sociais, face aos processos gerenciais que garantam sustentabilidade financeira ao empreendimento; e, ainda, à concepção de Estado, e sua relação com a ideia de mercado e sociedade, na configuração de ‘como’ a combinação desses entes podem sustentar a premissa da justiça social.

Kuyumjian, Souza e Sant’anna (2014) apresentam estudo que agrega discussão ao modelo de Gabriel-Alexandru (2022), quando partem da ideia do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), voltadas à superação de situações de exclusão social, baseado nas potencialidades endógenas, humanas e sociais, para o exercício da cidadania. Entendem essenciais ao desenvolvimento local a formação para a gestão local, mecanismos de participação institucionalizados, realização de diagnósticos para o planejamento de ações, articulações entre variadas instâncias da sociedade, incluindo as governamentais. Os autores, ainda, consideram que o desenvolvimento empreendedor sustentável, sem fins lucrativos, deve acompanhar o fortalecimento da sociedade civil, incluindo mecanismos de monitoramento.

3 METODOLOGIA

Com suporte em abordagem qualitativa, o estudo observacional (Gil, 2008) segue a análise de documentários, entrevistas e noticiários, recentes e de curta duração, previamente identificados, selecionados e transcritos que referenciam a atuação do G10 favelas. Para tanto, se reconhece que conteúdos produzidos em plataformas de mídias representam fonte de evidências de pesquisa cada vez mais reconhecida, a exemplo de investigações com *podcast* recentemente realizadas por Howard-Sukhil, Wallace e Chakrabarti (2021), Vasquez Heilig *et al.* (2021), Lundström e Lundström (2021), Moten (2021) e Hoydis (2020).

Assim, as evidências reunidas que formam o *corpus* da pesquisa são: (i) Conheça o G10 Favelas, (ii) União dos moradores e do comércio de Paraisópolis – Programa Fantástico, (iii) Quem não está investindo na favela está perdendo dinheiro, diz presidente do G10 das favelas, (iv) ONG ‘G10 favela’ faz 500 dias de ações nas comunidades do Brasil para ajudar famílias afetadas, (v) Emprega Comunidades, (vi) COVID19 – 10 iniciativas do Modelo Paraisópolis e (vii) Comitê de Bairro: G10 contra o Corona – Ação Paraisópolis.

Quadro 2 – Documentos audiovisuais da pesquisa

TÍTULO / DATA / DURAÇÃO	LINK
Conheça o G10 Favelas 01/07/2020; 3:54''	https://www.facebook.com/UniaoParaisopolis/videos/cohne%C3%A7a-o-g10-favelas/694988471353525/
União dos moradores e do comércio de Paraisópolis – Programa Fantástico 28/12/2020; 7:47''	https://www.facebook.com/UniaoParaisopolis/videos/720189352252579/
Quem não está investindo na favela está perdendo dinheiro, diz presidente do G10 das favelas 15/09/2021; 3:00''	https://www.youtube.com/watch?v=tBuPaypLT6g
ONG “G10 favela” faz 500 dias de ações nas comunidades do Brasil para ajudar famílias afetadas 02/08/2021; 1:56''	https://www.youtube.com/watch?v=d9-eXgzNFnM
Emprega Comunidades 04/12/2020; 3:37''	https://www.youtube.com/watch?v=geC3Y13xSP4
COVID19 – 10 iniciativas do Modelo Paraisópolis 19/05/2020; 5:20''	https://www.youtube.com/watch?v=hh9Zryvc3K0
Comitê de Bairro: G10 contra o Corona – Ação Paraisópolis 02/04/2020; 4:09''	https://www.youtube.com/watch?v=GSTunvqgiLw

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

Para a análise dos dados procedeu-se à análise temática, que visa “descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo analítico visado” (Minayo, 2007, p. 316), com atribuição de significado a partir do contexto de análise e, ainda, em razão do objetivo da pesquisa. Para tanto, foi empreendida a ‘Pré-análise’, com a ‘Exploração do material’, finalizada pela ‘Classificação e junção dos dados’. Na sequência, foram realizadas as três fases propostas por Minayo (2007), a leitura do material transcrito, seguida pela codificação e recorte do material selecionado, encerrada pela categorização empírica e tratamento dos dados, acompanhada da interpretação e determinação dos resultados.

Considerando o paradigma construtivista, a análise temática assume perfil dedutivo, indo além do conteúdo semântico dos dados, posto que visa apreender temas latentes (ideias, suposições e conceituações subjacentes) baseados em experiênciassocialmente produzidas e reproduzidas em contexto socioculturais pelos sujeitos das narrativas, reconhecendo o caráter recursivo do processo de classificação, codificação e categorização dos dados (Braun e Clarke (2006). Também foi considerada a sequência para análise temática apresentada por Braun e Clarke (2006) em seis fases: (i) familiarizando-se com seus dados, mediado pela transcrição dos dados verbais; (ii) geração de códigos iniciais; (iii) procurando por temas (iv) revisão de temas, que implica em assumir critérios de julgamento das categorias baseado em homogeneidade interna e heterogeneidade externa; (v) definição e nomeação de temas; e (vi) produção do relatório, que envolve a narrativa analítica em resposta ao objetivo da pesquisa.

Para adequada compreensão das narrativas, a contextualização das falas dos sujeitos envolvidos no campo social observado foi enfatizada durante a codificação que enseja as categorias empíricas. Primeiramente, o pesquisador se situa no ambiente social, econômico e político do grupo pesquisado, sucedido pelo ‘encontro’ do pesquisador com os fatos, conectando observações e comunicações registradas, seguida da análise final, que se desenvolve a partir da relação verificada entre os dados levantados, as teorias e as categorias analíticas e empíricas identificadas (Minayo,1992).

Para empreender análise temática, recorreu-se ao *software* Atlas.ti (*Archiv fuer Technik Lebenswelt und Alltagssprache*) Ti (*Text Interpretation*), versão 7.5.10, considerando experiências de uso desse *software* com esse método de análise, desenvolvidas, por exemplo, por Chopra *et al.* (2022) e Blattner, Nixon, Jaye e Dovey (2012). Segue-se, ainda, recomendações de Soratto, Pires e Friese (2020) em relação à utilização desse *software* para

armazenar as informações relevantes proporcionando maior segurança no gerenciamento de dados, com verificação e validação do processo de codificação baseado em *primary documents, quotes, codes, memos e comment*, ensejando *insights* durante toda a pesquisa, e organização em esquemas gráficos (*Netview*) (Kelle, 2004; Bandeira-de-Melo, 2006).

A codificação, por fim, pode seguir padrões mais abstratos e complexos, com a definição de metacategorias, quando são agrupados códigos com sentido similar (Castleberry & Nolen, 2018), reunidos para sistematização categórica que favorece a análise dos resultados.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

O quadro 2 reúne um conjunto de segmentos de narrativas extraídas da leitura das transcrições dos dados da pesquisa. O procedimento de codificação foi realizado por vídeo, conforme separado no quadro, e, na sequência, os códigos ensejaram significados que sugeriram a definição de metacategorias utilizadas para a análise dos resultados.

Quadro 3 – Segmentos dos registros transcritos dos documentos audiovisuais da pesquisa

Seguimentos dos registros transcritos	Codificação
Conheça o G10 Favelas; https://www.facebook.com/UniaoParaisopolis/videos/conhe%C3%A7a-o-g10-favelas/694988471353525/	
O G10 favelas é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil. [...] para poder fazer o processo de transformação, aproximação de fundos, aproximação de empreendedores e impulsionar essa economia, nós deveríamos trabalhar em conjunto. E foi assim, inspirado do G20, dos países ricos, que nós criamos o G10, [...] nós pegamos toda essa potência, que o G10 estava se organizando através do empreendedorismo, pra ajudar quem mais precisa. Então, nós aproveitamos a rede que já estava estabelecida [...] estamos transformando negócios, que antes eram pelo negócio, em negócios sociais, [...] Então, nós tivemos que criar um processo de inovação, onde o comércio, da favela, teve que se adaptar [...] As principais dificuldades neste momento, [...] é a ausência de política pública efetiva “pras” favelas. As favelas em 2019, faturaram 119 bilhões juntas, então, a favela “tá” se posicionando como uma potência e não como marginal ou violenta [...] nós somos um mercado, que consome de forma grandiosa, no Brasil, que gera emprego, que gera oportunidades, [...] Nós criamos 12 iniciativas tem sido replicadas no Brasil inteiro, em mais de 300 comunidades [...] não para de chegar novos estados que tem nos pedido ajuda, pra poder organizar o processo de presidente de rua, [...] pensar em iniciativas, em negócios e como inovar [...] reestruturar um programa “Pra Frente”, em parceria com a Fundação Dom Cabral, 3 iniciativas: [...] apoiar os empreendedores que mais precisam, [...] oferecer formação em diversas áreas através de cursos <i>on line</i> , [...] oferecer créditos pras pessoas que mais precisam, pros empreendedores que precisam a manter seu negócio funcionando ou criar negócios novos.	Transformação Trabalho coletivo Empreendedorismo como potência Negócios sociais Redes Favela como potência econômica Favela como mercado – emprego, renda, oportunidades – consumo Modelo presidente de rua Apoio/ Formação/ Crédito
União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis - Matéria veiculada no programa Fantástico (Rede Globo); https://www.facebook.com/UniaoParaisopolis/videos/720189352252579/	
Eu nasci em Paraisópolis, a gente sabe das nossas necessidades, a gente tá mostrando isso... Eu vou aqui (no banco da frente da ambulância) eu vou na frente...	Conhecer as necessidades
Foram mais de 10 mil atendimentos até agora, se nós não tivéssemos criado essa alternativa aqui, provavelmente, nós teríamos muitas mortes em Paraisópolis, por que a ajuda do poder público ainda não chegou ...	Alternativas ao Poder Público
O levantamento mais recente, de agosto, mostra que a taxa de mortes por COVID ficou em 54 por 100 mil habitantes em Paraisópolis (fonte: Instituto Pólis, conforme dados de março a agosto/2020), menor do que a cidade de São Paulo: 133 (mortes) pra 100 mil (habitantes - fonte: Instituto Pólis).	Resultados em números
Esse movimento se espalhou pelo Brasil, hoje tem mais de 14 estados, reproduzindo o que Paraisópolis fez...onde antes as pessoas viam só violência e marginalidade, nós mostramos potência, ação efetiva e salvação de vidas...	Ação efetiva
Só que isso “tá” ameaçado agora, as doações que mantém as duas ambulâncias particulares, o salário do pessoal da saúde, “tão” diminuindo e o serviço pode acabar [...] A prefeitura não quis dar entrevista, respondeu, por nota, que existe uma unidade do	Sustentabilidade das iniciativas

<p>SAMU destinada ao atendimento da comunidade, com base na “AMA PARAISÓPOLIS I” e não disse se vai instalar o serviço de atendimento, como criado, durante a pandemia e que circula por toda a comunidade [...]</p>	
<p>‘Quem não está investindo na favela está perdendo dinheiro’, diz presidente do G10 das favelas; https://www.youtube.com/watch?v=tBuPaypLT6g</p>	
<p>Eu acredito que Paraisópolis, ela é um pouco retrato desse Brasil que “tá” crescendo, “tá” se desenvolvendo, que não sonhou em morar na favela, nós não sonhamos em morar em cima do córrego, nós não sonhamos em sofrer com a enchente, nem faltar... nem ter problemas com falta d’água...e que o serviço do SAMU não vem aqui... nós sonhamos em poder morar num bairro, em poder transformar nossa vida e durante muito tempo nos colocaram na condição de coitadinho, de violento, de marginal, em que a gente tinha que esconder, de que morava no bairro. [...] teríamos uma abordagem mais agressiva da polícia, nós teríamos menos oportunidades de emprego e menos oportunidades de curso [...]. Mas ao percebermos que as grandes transformações poderiam acontecer na comunidade serão feitas pelos próprios moradores [...] a potência estava dentro de nós mesmos [...] a questão da força econômica, foi o que, neste momento, mais nos impulsionou. As favelas elas são bilionárias. [...] Então, aquele que não “tá” investindo na favela, provavelmente, está perdendo dinheiro. [...] um bloco de líderes, que é inspirado no G7 e no G20, dos países ricos. Esse bloco fatura 7 bilhões, por ano. [...] percebemos que ao desenvolver o nosso comércio, nós estamos desenvolvendo o nosso bairro, gerando empregos e oportunidades. Se esse modelo é possível realizar em Paraisópolis, dá pra realizar em todo o Brasil e hoje nós estamos em 16 estados e 389 comunidades, replicando o modelo de ação através do G10 Hub* que é levar negócio, levar empreendedorismo, [...] a favela é potente, dá pra ser agente da sua própria transformação, utilizando a economia...</p>	<p>Favela como resultado do desenvolvimento?! Representação da favela: Córrego, enchente, falta de água, e de assistência. Coitadinho, violento e marginal Menores oportunidades Transformações endógenas Força econômica Desenvolvimento regional</p>
<p>Nós achamos que podemos fazer muito mais [...] Investindo no e-commerce, investindo no empreendedorismo.</p>	<p>Investimento em empreendedorismo</p>
<p>Que legal! Falar sobre a potência financeira.</p>	<p>Potência financeira</p>
<p>ONG "G10 Favela" faz 500 dias de ações nas comunidades do Brasil para ajudar famílias afetadas; https://www.youtube.com/watch?v=d9-eXgzNFmM</p>	
<p>A gente fala de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, onde hoje aconteceu a entrega de cestas básicas. Essa é uma ação que se repete diariamente por aqui, mas, essa ajuda do G10 Favelas não se restringe a Paraisópolis, ela alcança quase 400 comunidades de todo o país. Desde março, de 2020, foram entregues... foram entregues 1 milhão de cestas básicas, 1 milhão e 700 mil máscaras e quase 2 milhões de marmitas, como essas que estão sendo distribuídas agora.</p>	<p>Ação Social em Período de Crise</p>
<p>[...] é criar escritórios de negócios para que a população possa empreender, ser agente da sua própria transformação, ter acesso a crédito [...] Nós acreditamos muito na potência, da favela, econômica. Então, nós estamos criando alternativas pra população criar empresas, empreender e ser agente da sua própria transformação. [...] precisamos criar formas de botar o dinheiro no bolso, na mão da população e poder empreender é a melhor forma agora, neste momento.</p>	<p>Escritórios de negócios Agente/ Ator social Acesso a crédito Alternativas</p>
<p>Emprega Comunidades; https://www.youtube.com/watch?v=geC3Y13xSP4</p>	
<p>Oi pessoal, tudo bem, eu sou a Rejane Santos sou fundadora do Emprega Comunidades (Facilities/ Terceirização de mão de obra; Qualificação profissional; Profissionais autônomos (pequenos reparos); Agência de Empregos). (Ações em Paraisópolis: adote uma diarista – 7300 diaristas adotadas durante 3 meses). O Emprega Comunidades ele é uma plataforma de conexão das empresas com os candidatos, moradores das comunidades do Brasil. Aconteceu aqui, no nosso espaço (Pavilhão Social G10 Favelas – Paraisópolis/SP), um cadastramento dos candidatos que estão fora do mercado de trabalho [...] Estaremos fazendo um mutirão de empregos.</p>	<p>Plataformas de Conexão – empresas e candidatos Mutirão de empregos</p>
<p>Um emprego, neste momento, é o que mais precisamos (230 profissionais realocados), mas nós sabemos que não está fácil. São 13 milhões de pessoas no Brasil, desempregadas, e em Paraisópolis nós quase dobramos, agora tem 16 mil pessoas.</p>	<p>Desemprego e realocação</p>
<p>A ideia é impulsionar os negócios. Fazer com que as empresas percebam que é importante investir nas comunidades, é importante dar emprego para as pessoas. E que existe nas comunidades pessoas com muita capacidade, muita qualificação e pessoas muito boas!</p>	<p>Emprego como investimento na comunidade</p>

<p>Pra que esse mutirão de emprego aconteça eu gostaria de convidar a sua empresa pra contratar os nossos candidatos, os nossos moradores. Esse mutirão de emprego, ele é itinerante, [...] eu tenho um negócio que se chama Emprega Comunidades [...] Então, se você tem uma empresa, próxima de outras comunidades, venha participar conosco [...] nós temos moradores com todas qualificações profissionais, [...] dentro do cunho diversidade, então, é aqui que está todos os candidatos que você precisa, pra trabalhar na sua empresa!</p>	<p>Convite à contratação – nós temos qualificação e diversidade.</p>
<p>Vamos aproveitar esse momento que tá tendo a recolocação e a retomada dos comércios das empresas, então, esse é um momento especial, de recolocar os moradores no mercado de trabalho. Então, convidamos a sua empresa, pra vir participar, pra contratar os nossos profissionais [...]</p>	<p>Mercado de trabalho</p>
<p>Obrigado e aqui ó, a carteirinha assinada, hein? (Ela mostra a CTPS, sorridente).</p>	<p>Carteira assinada</p>
<p>COVID19 – 10 iniciativas do Modelo Paraisópolis; https://www.youtube.com/watch?v=hh9Zryvc3K0</p>	
<p>O principal problema que as favelas estão enfrentando [...] é a falta de uma política pública específica pras favelas. As favelas cresceram de forma desordenada, sem acesso à infraestrutura, sem acesso à água, sem acesso a serviços básicos pra que ela possa se desenvolver de forma plena. Então, nós estamos dando resposta para cada iniciativa que está ausente do governo, nós estamos criando uma resposta positiva para resolver esses problemas. “Presidentes de Rua”, a cada 50 casas nós temos 2 moradores voluntários, 1 presidente e 1 vice presidente de rua, que cuidam dessas famílias. [...] eles são responsáveis por conscientizar a população [...] por acionar as nossas ambulâncias [...] como o SAMU não vem e [...] nós decidimos contratar 3 ambulâncias que ficam 24 horas aqui na comunidade. Esta ambulância está junto com uma equipe de 8 profissionais: 2 médicos, 4 enfermeiros e 2 socorristas que ficam aqui na comunidade 24 horas por dia, atendendo os chamados dos presidentes de rua. Também decidimos criar um conjunto de socorristas, formar socorristas, moradores da comunidade [...] Uma outra iniciativa “Casas de Acolhimento”, que no total abrigam 520 pessoas e estão funcionando dentro de escolas estaduais (2 escolas estaduais reformadas) [...] outra iniciativa que é pra apoiar a população que mais precisa com uso de máscaras, que é o projeto “Costurando Sonhos Brasil”, através do home office das costureiras das favelas do Brasil [...] criamos o programa “Adote uma Diarista”, em que nós temos já 1032 diarista já adotadas, [...] “Fortalecimento do Comércio Local”, onde nós temos estimulado as pessoas que estão doando pra comprar diretamente no nosso comércio e também os moradores a continuar comprando aqui, em vez de comprar nas grandes redes do varejo [...] “Programa Mãos de Maria”, que estão produzindo, quase 10 mil marmidas diariamente e uma boa parte dessas marmidas são compradas dos restaurantes locais aqui da comunidade e distribuídas de forma gratuita pra comunidade. [...] criando uma grande rede de solidariedade. Se você pode ajudar, ajude, de duas formas: a primeira é pressionando o governo pra que ele crie uma política pública específica para as favelas, seja no seu município, no seu Estado e no Brasil e, também, ajudando através das campanhas de financiamento coletivo, entrando em contato através das nossas redes sociais, doando recursos e materiais pra que a gente possa apoiar as comunidades.</p>	<p>Política pública específica para favelas/ comunidades Desenvolvimento desordenado das favelas Iniciativas para as ausências do Estado Resolução de problemas Exemplos: Presidente de rua; Casas de Acolhimento; Costurando sonhos Brasil; Fortalecendo o comércio local; Mãos de Maria.</p>
<p>Comitê de Bairro: G10 contra o Corona – Ação Paraisópolis; https://www.youtube.com/watch?v=GSTunvqgiLw (visto em 06.12.2021)</p>	
<p>A situação das favelas do Brasil, e aqui em Paraisópolis, ela é de calamidade pública. Nós precisamos de ajuda de todos, [...] Diante da situação, que até o momento nenhum dos governos falou a palavra favela, nós estamos nos organizando pra criar uma solução. Nós estamos montando os “Comitês dos Bairros”! [...] mapear a comunidade, [...] estamos identificando 420 líderes, 420 voluntários que vão cuidar, cada um, de 50 casas, ou seja, vamos cobrir os 21 mil domicílios de Paraisópolis, numa população de 100 mil habitantes. Em média, cada pessoa, cada líder, vai cuidar de 250 a 300 pessoas. Esse líder, nós estamos dando o nome de presidente de rua ou presidente da rua. [...] Então, nós estamos montando uma estrutura aqui de guerra, por que nós estamos entendendo que nós estamos sendo abandonados à própria sorte! [...] Ou seja, nós estamos nos organizando, através dos comitês dos bairros, dos presidentes das ruas, criando uma conexão cada vez mais forte e uma rede de solidariedade entre a nossa comunidade, pra um proteger o outro. [...] nós temos uma operadora de celular em Paraisópolis, a Paraisópolis Celular, vai distribuir chip para os moradores, pra facilitar a comunicação entre nós e também nós vamos conseguir mandar diretamente, através de SMS, informações sobre a nossa comunidade e os nossos desafios. [...] estamos colocando</p>	<p>Comitês dos bairros Contexto de crise/ Calamidade pública Mapeamento das lideranças Conexão/ rede de solidariedade Políticas públicas específicas</p>

carros de som passando [...] faixas, pra conscientizar as pessoas. [...] que a gente possa se tornar seres humanos melhores, a partir disso, mas que principalmente, o governo crie uma política pública específica para as favelas. Tem política pra salvar os bancos, tem política pra salvar os shoppings, tem política pra salvar o varejo e a palavra favela, até agora, ninguém falou como salvar!	
--	--

Fonte: dados da pesquisa (2022)

Além das fontes de evidências reunidas no quadro 2, convém ressaltar que o projeto ‘G10 Favelas’ tem sido amplamente noticiado, como, por exemplo, Jornal Nacional (Rede Globo de Televisão), Band News (Grupo Bandeirantes de Comunicação), Programa Encontro (Rede Globo de Televisão), sobre o centenário de Paraisópolis e ações realizadas (setembro de 2020), na Revista Veja (setembro de 2020), Portal Uol (26/11/2019), matéria no Jornal Valor (26/01/2021), Folha de São Paulo (10/12/2019), Portal Terra (03/08/2021), Diário de Pernambuco (12/05/2021), dentre outros.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para desenvolver a análise, considerando análise temática, serão discutidas as categorias e metacategorias definidas para o estudo, conforme quadro 3.

Quadro 4 – Categorias empíricas e as metacategorias da pesquisa

Categorias Empíricas	Metacategorias
Transformação. Trabalho coletivo. Resolução de problemas. Conexão/rede de solidariedade	Princípio solidário
Empreendedorismo como potência. Investimento em empreendedorismo. Resultados em números	Empreendedorismo
Políticas públicas específicas. Política pública específica para favelas/comunidades. Ação efetiva	Políticas públicas específicas e efetivas
Iniciativas para as ausências do Estado. Alternativas ao Poder Público	Alternativas à ausência do Poder Público/ Estado
Desemprego e realocação. Emprego como investimento na comunidade. Mutirão de empregos. Convite à contratação – nós temos qualificação e diversidade. Carteira assinada. Mercado de trabalho	(Des)Emprego
Favela como resultado do desenvolvimento? Desenvolvimento desordenado das favelas. Contexto de crise/ Calamidade pública	Favela e o desenvolvimento
Favela como potência econômico-financeira; Favela como mercado – emprego, renda, oportunidades – consumo.	Favela como potência
Representação da favela: Córrego, enchente, falta de água, e de assistência. Coitadinho, violento e marginal. Menores oportunidades	Favela como carência
Desenvolvimento regional. Transformações endógenas. Conhecer as necessidades. Apoio/ Formação/ Crédito. Agente/ Ator social. Sustentabilidade das iniciativas.	Fatores do Desenvolvimento
Negócios sociais; Redes; Escritórios de negócios. Mapeamento das lideranças	Redes Socioeconômicas
Práticas sociais: Presidente de rua; Casas de Acolhimento; Costurando sonhos; Fortalecendo o comércio local; Mãos de Maria. Plataformas de Conexão – empresas e candidatos. Comitês dos bairros	

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

Para facilitar a compreensão sobre as relações entre as categorias para discussão temática, recorreu-se ao *software* Atlas.ti, considerando o recurso *Netview*, para estabelecer discussão sobre os temas emergentes. A Figura 1, a seguir, apresenta graficamente as metacategorias dispostas no quadro 3.

Figura 1 – Metacategorias da Análise Temática – Narrativas sobre G10 Favelas
Fonte: output do software Atlas.ti, versão 7.5.10

A experiência ‘G10 Favelas’ surge durante o evento *Slum Summit* (cúpula das favelas), realizado no dia 23 de novembro de 2019, no ginásio de Paraisópolis – São Paulo, Brasil, com cerca de 720 pessoas: representações comunitárias de todo o país. Tal formação deu-se com base nos dados apresentados pela empresa *Outdoor Social*, onde o potencial financeiro e de consumo das favelas chegavam a cifras bilionárias, sendo este o elemento que levou à criação do G10. Tal iniciativa coloca em evidência a inovação cívica (Fowler, 2000) a organização social com base na corresponsabilidade (Baron, 2007).

O bloco almeja aumentar a autoestima do morador, apresentar a favela como ambiente/lugar de sucesso, contribuir com a mudança de percepção da sociedade em relação à favela, revelando sua capacidade de geração de bens e serviços, coadunando com as pontuações de Desa e Basu (2013), no que se refere à mobilização de recurso local. A partir do evento, pretende-se captar financiamento coletivo para o investimento em projetos nas regiões periféricas, despertando a potência das pessoas para transformar suas realidades.

O G10 Favelas estrutura-se com representações de diversas favelas do país, com encontros periódicos, colaboração e avaliação do impacto das ações executadas pelo grupo (<https://g10favelas.com.br>). Para tanto o bloco social possui toda uma estrutura de coleta de dados, acompanhamento das atividades e do impacto provocado pelas mesmas.

Nesse ensejo surge o tema ‘metacategoria’ (Castleberry & Nolen, 2018), ‘empreendedorismo’, central à concepção do G10. Em relação à ideia de geração de emprego e renda na Favela, Gilson Rodrigues, então presidente da União de Moradores de Paraisópolis, coordenador do G10 ressalta a necessidade de potencializar o movimento empreendedor em comunidade, com ampliação de investimentos, outrossim Bacq e Janssen (2011) apresentam este modelo de organização na perspectiva do indivíduo, processo, a organização e o ambiente. Para isso, recorrem enfaticamente ao volume de recursos financeiros e ao grande mercado situado nas favelas, com números que merecem, conforme ressaltam os envolvidos, ser considerados, alcançando valores de cerca de 7,7 bilhões, com estimativa de 128 bi.

O adjetivo social ao empreendedorismo surge na perspectiva do ‘princípio solidário’, definindo os valores subjacentes às ações empreendedoras. Nesse ensejo, são ressaltados o ‘trabalho coletivo’, a ‘solidariedade’ e a busca permanente de resolução de problemas da

comunidade, a partir da inovação social, como descrito por Gerli, Chiodo e Bengo (2021) e Grilo e Moreira (2022).

A resolução de problemas, ainda, estaria relacionada à corriqueira falta de estrutura das favelas que, em função de questões urbanas em processo de desenvolvimento sem maior planejamento, elevam situações críticas às pessoas que vivem em condições frágeis. O tema ‘favelas e o desenvolvimento’, portanto, ressalta que as condições de vida e trabalho nas comunidades potencializam as vivências críticas em contexto de crise (Perrini, Vurro & Costanzo, 2010), em função da ausência de infraestrutura e serviços de suporte e assistência adequados.

Associado aos desafios do desenvolvimento nas cidades, as favelas também concentram problemáticas relacionadas ao desemprego, ampliando o empreendedorismo social para além das ações caritativa das ONG’s (Fowler, 2000). Como tema de análise, são evidenciadas questões que envolvem a dignidade relacionadas ao emprego, desde o anseio pela realocação no mercado e investimento na comunidade, perpassando pela significância do trabalho na dinâmica social (Dempsey & Sanders, 2010). O empreendedorismo social, em referência ao G10, portanto, convoca que a dimensão o problema ‘desemprego’ seja debatido, inclusive, dando maior visibilidade à qualificação e à diversidade presentes nas comunidades, com ações que envolvam a garantia de novas contratações por meio da mobilização ‘mutirão’ e engajamento comunitário (Maclean, Harvey & Gordon, 2013) em prol da inserção no mercado de trabalho.

Com esse debate, tem-se a análise da relação com o Estado, nas implicações políticas (Griskevicius, Cantú & Vugt, 2012). Os relatos demandam maior participação das políticas públicas com ações específicas para os problemas das favelas, ao passo que esses desafios demandam conhecimento sobre os determinantes histórico-sociais-econômicos e urbanos que configuram as condições de vida, trabalho e moradia desses territórios (Baron, 2007). Assim, compreende-se que, o empreendedorismo social representado pelo G10 sustenta a mobilização com ‘alternativas à ausência do poder público-estatal’. Nesse sentido, o empreendedorismo ganha sentido de sobrevivência, face à urgência, e dimensão política, demonstrando as demandas ao Estado, e anseio por políticas públicas adequadas à realidade (Kuyumjian, Souza & Sant’anna, 2014; Perrini, Vurro & Costanzo, 2010).

Nesse caminho, observa-se a luta contra as representações sociais atribuídas às pessoas que residem nas favelas. O tema ‘favela como carência’ reúne desafios subjacentes ao investimento estatal por meio de políticas públicas voltadas à qualificação e desenvolvimento de potencialidades, posto que as questões estruturais são reconhecidas à definição do sujeito da favela, como alguém incapacitado pelas circunstâncias de seu contexto (Perrini, Vurro & Costanzo, 2010).

As narrativas, no que lhe concerne, ressaltam a necessidade de novas representações para a ‘favela como potência’, a partir do reconhecimento das possibilidades econômicas a partir do desenvolvimento endógeno, com suporte nas potencialidades dos atores sociais que residem nesses territórios (Desa & Basu, 2013). Para tanto, seriam necessárias ações específicas, considerando ‘fatores de desenvolvimento’, que, se acionados, podem contribuir com o desenvolvimento dessas potencialidades, gerando transformações favoráveis do desenvolvimento local-regional (Bacq & Janssen, 2011). São apresentados fatores relacionados ao conhecimento das necessidades das comunidades, o apoio, a formação, o acesso a crédito, por exemplo. Além disso, há consideração específica à garantia de sustentabilidade das iniciativas (Stanković, 2020).

Em relação ao tema ‘redes socioeconômicas’, entende-se subjacente às narrativas a necessidade de maior investimento nas ‘redes’ (Sirine, Andadari & Suharti, 2020), considerando o potencial de transformação pelo coletivo. Com isso, há consideração às redes de negócios e de escritórios no anseio de ativar maior investimento e desenvolvimento do empreendedorismo nas comunidades.

O modelo adotado é centrado na captação de recursos (Chatterjee, Cornelissen & Wincent, 2021; Meyer & Sroka, 2021) que se dá prioritariamente entre os moradores, com o apoio na geração de renda interna que possibilita o financiamento de ações sociais. Entretanto, os investidores externos às comunidades também são mobilizados pelo G10, para que assim surjam maiores oportunidades aos moradores e ao empreendimento social.

Por fim, algumas experiências ou práticas sociais adotadas pelo G10, são apresentadas pelas narrativas, a saber: Presidente de rua; Casas de Acolhimento; Fortalecendo o comércio local; e, Comitês dos bairros. Todas desenvolvidas para solucionar problemas específicos vivenciados pelo coletivo da favela, visando o empoderamento dos moradores e a geração de renda interna, recorrendo às lideranças comunitárias para o engajamento e mobilização necessários às ações desenvolvidas.

Outras experiências podem ser registradas como:

- a) **Fundo para o Desenvolvimento do Empreendedorismo de Impacto Social**, lançado no 1º *Slum Summit*, em 2019, financiamento coletivo que pretende arrecadar cerca de R\$ 2 milhões para o investimento em projetos nas áreas de periferias urbanas, com a utilização de *crowdfunding*;
- b) **Aplicativo** que possibilita transações financeiras entre os moradores das comunidades, com o uso da tecnologia *blockchain*, uma espécie de financiamento individual, em parceria da empresa eSolidar, plataforma que trabalha com o apoio e gerenciamento de ferramentas junto as instituições sem fins lucrativos, oferecendo suporte tecnológico, maior visibilidade e captação de recursos;
- c) **Escritório de Negócios e Inovação, lançado 2021**, um *Hub* de negócios, realizada como aprimoramento do Fundo para o Desenvolvimento do Empreendedorismo de Impacto Social, com sede em Paraisópolis;
- d) **G10 Bank**, banco comunitário, considerado o “Grameen Bank” de Paraisópolis, com base nas relações financeiras internas, entre moradores e favelas;
- e) Apoiado pelo G10 Bank o empreendimento **Favela Brasil Express**, uma empresa de logística fundada por Giva Pereira, jovem de 21 anos;
- f) **Emprega Comunidades**, fundado por Rejane Santos, líder comunitária de Paraisópolis, o “*LinkedIn das Favelas*”, realiza a intermediação nas relações de contratação de pessoas desempregadas por meio de uma plataforma de conexão;
- g) **Academia de Revendedoras**, uma *startup* que oferece capacitação para mulheres gerarem renda por meio de vendas;
- h) **Costurando Sonhos Brasil** foi idealizado em 2017 por Suéli Feio, tendo capacitado inicialmente 250 mulheres em corte e costura. O projeto foi pensado para apoiar mulheres de Paraisópolis em situação de vulnerabilidade, através dessa formação ofertada como meio de acolhimento e aprendizagem, oportunizando, ainda, empoderamento feminino, geração de renda e chance de independência financeira. Ao longo dos anos, essa iniciativa conseguiu impactar positivamente outras comunidades, atuando em diversas regiões do país;
- i) **Mãos de Maria**, pautado na capacitação de mulheres cozinheiras para a produção e distribuição de marmitas em Paraisópolis.

Com base na análise temática e referência às práticas sociais desenvolvidas pelo G10, observa-se que as dimensões, definidas por Gabriel-Alexandru (2022), em relação ao empreendedorismo social, são evidenciadas. A orientação cultural se manifesta com o princípio solidário, que permeia o senso coletivo e a mobilização em prol da melhoria das condições materiais e simbólicas no território; as estratégias de gestão, se organizam mediante processos inovações para a captação de investimento, reinvestimento e oferta de oportunidades de acesso a crédito, por exemplo; em relação à filosofia política, ainda, as experiências e narrativas recorrem à busca de sobrevivência, considerando as possibilidades concretas e contextuais; estas, situam o mercado e a demanda por recursos para a garantia de dignidade. Assim, a busca

por justiça social reforça que a lucratividade dos empreendimentos sociais são essenciais ao bem-estar das pessoas envolvidas, não excluindo a demanda por maior participação do Estado com políticas públicas adequadas ao tecido social das favelas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na perspectiva de contribuir com o aprofundamento do tema ‘empreendedorismo social’ em favelas, a partir da experiência brasileira do ‘G10 Favelas’, foi empreendida análise temática com suporte na definição das metacategorias ‘empreendedorismo’, ‘princípio solidário’, ‘políticas públicas específicas e efetivas’, ‘alternativas à ausência do poder público/Estado’, ‘(des)emprego’, ‘favela e o desenvolvimento’, ‘favela como potência’, ‘favela como carência’, ‘fatores do desenvolvimento’, ‘redes socioeconômicas’. A análise temática parte da abordagem construtivista, e avança na perspectiva de situar as experiências e narrativas ao contexto social, econômico, cultural e político de um tecido social conhecido como favelas, que revelam fragilidades face ao processo de desenvolvimento e urbanização das cidades, em especial, das capitais e grandes cidades brasileiras. Nesse ensejo, busca-se compreender o empreendedorismo social não como ideologia, em considerações analíticas que merecem aprofundamento do debate sob a lente neoliberal, como sugere Ferraz (2022), mas, tão somente, à necessidade concreta e urgente de sobreviver, que centraliza os esforços do G10.

Com a leitura ‘taxonômica’ de Gabriel-Alexandru (2022) foi possível sistematizar compreensão em torno das metacategorias atribuídas, demarcando haver, *a priori*, não uma fragilidade teórica, mas, como sinaliza Santos (2007), a ausência de maior interesse, com garantia de inteligibilidade às práticas sociais emergentes, contextualmente urgentes, no sentido de garantias mínimas de dignidade e sobrevivência para os atores sociais envolvidos. O reconhecimento dessas práticas como empreendedorismo social, ainda, confere credibilidade às potencialidades (e não carências), sendo importante desafio para a sociedade e políticas públicas, em função de leituras estereotipadas e estigmatizadoras em relação às favelas e seus moradores.

Com as experiências do G10 Favelas foi possível reconhecer os desafios do empreendedorismo social que superam o debate que problematiza a relação do empreendedorismo com o Estado, pela conotação de subserviência ou de livre mercado. Mas, antes, adesão às múltiplas possibilidades de vida, alternativas, que emergem de contextos sociais críticos. Assim, não se advoga que o empreendedorismo social seja solução para a falta de investimento em políticas públicas específicas e efetivas para as favelas, e, sim, que o empreendedorismo social revele caminhos para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas às potencialidades de atores sociais que conseguem superar, coletivamente, e solidariamente, os ‘determinantes’ de suas condições sociais adversas.

Pesquisas futuras podem empreender esforços para suscitar análises não aprofundadas na investigação, como, por exemplo, condições de efetividade de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo social a partir da diversidade dos atores e das questões sociais que vivenciam. Nesse escopo, estão atravessados debates sobre a questão racial étnica, gênero, LBGTQIA+, dentre outros, que envolvem concepções interseccionais em outros horizontes epistemológicos.

REFERÊNCIAS

Bacq, S., & Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. *Entrepreneurship & Regional Development*, 23(5-6), 373-403.

Bandeira-de-Mello, R. (2006). Softwares em pesquisa qualitativa. In: Godoi, C. K, Bandeira-de-Mello, R. & Silva, A. B. (Org.). *Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos*. São Paulo: Editora Saraiva.

Baron, D. P. (2007). Corporate social responsibility and social entrepreneurship. *Journal of Economics & Management Strategy*, 16(3), 683-717.

Blattner, K., Nixon, G., Jaye, C., Dovey, S. (2010). Introducing point-of-care testing into a rural hospital setting: thematic analysis of interviews with providers. *J Prim Health Care*. 2(1), 54-60.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77- 101.

Brooks, J., McCluskey, S., Turley, E., & King, N. (2015). The utility of template analysis in qualitative psychology research. *Qualitative research in psychology*, 12(2), 202-222.

Caseff, G. (2020) 'Prefeito' de Paraisópolis empodera moradores e vira exemplo mundial'. Folha de Site de São Paulo. 7 de dezembro. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/12/prefeito-de-paraisopolis-empodera-moradores-e-vira-exemplo-mundial.shtml>

Castleberry, A. & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? *Curr Pharm Teach Learn*, 10(6), 807-815.

Cerca de 8% da população brasileira mora em favelas, diz Instituto locomotiva, (2021). CNN Brasil. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/cerca-de-8-da-populacao-brasileira-mora-em-favelas-diz-instituto-locomotiva/#:~:text=A%20pesquisa%20aponta%20que%20a,m%C3%A9dia%20nacional%2C%20de%2055%25> Acesso em: 30 Jun. 2022.

Chatterjee, I., Cornelissen, J., & Wincent, J. (2021). Social entrepreneurship and values work: The role of practices in shaping values and negotiating change. *Journal of Business Venturing*, 36(1), 106064.

Chliova, M., Mair, J., & Vernis, A. (2020). Persistent category ambiguity: The case of social entrepreneurship. *Organization Studies*, 41(7), 1019-1042.

Chopra, S., Ranjan, P., Malhotra, A., Verma, A., Kumari, A., Sharma, K. A., Sarkar, S., Vikram, N. K. (2022). Perceived risk factors for weight gain, barriers, and facilitators related to weight loss experienced by perimenopausal women: focus group discussion and thematic analysis. *Menopause*, 29(2), 219-224.

Comitê de Bairro: G10 contra o Corona – Ação Paraisópolis. (2020) Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=GSTunvqgiLw> > Acesso em: 6 Dez. 2021 Conheça o G10 Favelas. (2020). Disponível em: <https://www.facebook.com/UniaoParaisopolis/videos/conhe%C3%A7a-o-g10-favelas/694988471353525/> Acesso em: 13 Out. 2021.

Cook, B., Dodds, C., & Mitchell, W. (2003). Social entrepreneurship—False premises and dangerous forebodings. *Australian Journal of Social Issues*, 38(1), 57-72.

- COVID19 – 10 iniciativas do Modelo Paraisópolis. (2020). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=hh9Zryvc3K0>> Acesso em: 3 Dez. 2021.
- Dempsey, S. E., & Sanders, M. L. (2010). Meaningful work? Nonprofit marketization and work/life imbalance in popular autobiographies of social entrepreneurship. *Organization*, 17(4), 437-459.
- Desa, G., & Basu, S. (2013). Optimization or bricolage? Overcoming resource constraints in global social entrepreneurship. *Strategic entrepreneurship journal*, 7(1), 26-49.
- Emprega Comunidades. (2020). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=geC3Y13xSP4> Acesso em: 03 Dez. 2021.
- Fernandes, A. *Perseguindo um sonho*. A história da fundação da primeira agência de notícias de favelas do mundo. Rio de Janeiro: ANF Produções, 2014.
- Ferraz, J. de M. (2022). Armadilha da identidade e crítica ao empreendedorismo social: a exploração da opressão. *Revista Katálysis*, 25(2), 252-261.
- Fowler, A. (2000). NGOs as a moment in history: beyond aid to social entrepreneurship or civic innovation?. *Third world quarterly*, 21(4), 637-654.
- Gabriel-Alexandru, T. (2022). Social entrepreneurship: a conceptual taxonomy, *Journal of Community Positive Practices*, Catalactica NGO, 1, 60-76.
- Genú, J. M., Gómez, C. R. P., & Muzzio, H. (2018). A criatividade no empreendedorismo social: motivação, experiência e habilidade, juntas para o bem comum. *Revista Interdisciplinar de Gestão Social*, 7(3).
- Gerli, F., Chiodo, V., & Bengo, I. (2020). Technology transfer for social entrepreneurship: Designing problem-oriented innovation ecosystems. *Sustainability*, 13(1), 20.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. Editora Atlas SA.
- Grilo, R. A. & Moreira, A. C. (2022). The social as the heart of social innovation and social entrepreneurship: An emerging area or an old crossroads?, *International Journal of Innovation Studies*, 6(2), 53-66
- Griskevicius, V., Cantú, S. M., & Van Vugt, M. (2012). The evolutionary bases for sustainable behavior: Implications for marketing, policy, and social entrepreneurship. *Journal of Public Policy & Marketing*, 31(1), 115-128.
- Hoogendoorn, B. (2016). The Prevalence and Determinants of Social Entrepreneurship at the Macro Level. *Journal of Small Business Management*, 54(S1), 278–296.
- Hota, P. K., Subramanian, B., & Narayanamurthy, G. (2020). Mapping the intellectual structure of social entrepreneurship research: A citation/co-citation analysis. *Journal of Business Ethics*, 166(1), 89-114.
- Howard-Sukhil, C., Wallace, S., & Chakrabarti, A. (2021). Developing Research through Podcasts: Circulating Spaces, A Case Study. *DHQ: Digital Humanities Quarterly*, 15(3).

Hoydis, J. (2020) Introduction: New Waves – Feminism, Gender, and Podcast Studies. *Gender Forum- An Internet Journal for Gender Studies*, 77, 1-12.

Kelle, U. (2004). Análise com auxílio de computador: codificação e indexação. In: Bauer, M. W. & Gaskell, G. *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som – um manual prático*. Petrópolis: Vozes.

Kuyumjian, R., Souza, E. M. D., & Sant'anna, S. R. D. (2014). Uma análise a respeito do desenvolvimento local: o empreendedorismo social no Morro do Jaburu-Vitória (ES), Brasil. *Revista de Administração Pública*, 48(6), 1503-1524.

Lambrechts, W., Caniëls, M. C., Molderez, I., Venn, R., & Oorbeek, R. (2020). Unraveling the role of empathy and critical life events as triggers for social entrepreneurship. *Frontiers in Psychology*, 3054.

Liu, H. C., & Liang, C. (2021). *How journalism experience translates to social entrepreneurship: An intention formation study of the Art Yard at Dadaocheng in Taiwan*.

Lundström, T. P., & Lundström, M. (2021). Radical-Nationalist Podcasting under a Post-Fascist Condition, *Fascism*, 10(1), 186-201.

Maclean, M.; Harvey, C. & Gordon, J. (2013). Social innovation, social entrepreneurship and the practice of contemporary entrepreneurial philanthropy. *International Small Business Journal*, 31(7) 747-763.

Martins, R. (2015). Conexões criativas de empreendedorismo: novas propostas de visibilidade e intervenção social nas periferias do Rio de Janeiro. *Revista FAMECOS*, 21(3), 1262-1269.

Meyer, N., & Sroka, W. (2021). A theoretical analysis of social entrepreneurship: The case of Poland and South Africa. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 8(1), 133-148.

Minayo, M. C. S. (2007). *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. São Paulo: Hucitec.

Moten, C.M. (2021). Creating During Crisis: The Development of the Black HERstory 101 Podcast. *Journal of Women's History*, 33(3), 157-161

Muniz, R. C.; Ferradas, F. M.; Gomez, G. M. & Pegler, L. J. (2021). Covid-19 in Brazil in an era of necropolitics: resistance in the face of disaster. *Disasters*, 2021, 45(S1): S97–S118.

Nicholls, A. (2010). Institutionalizing social entrepreneurship in regulatory space: Reporting and disclosure by community interest companies. *Accounting, Organizations and Society*, 35, 394-415.

ONG 'G10 Favela' faz 500 dias de ações nas comunidades do Brasil para ajudar famílias afetadas. (2021). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d9-eXgzNFnM> Acesso em: 18 Out. 2021.

Pereverzieva, A., & Volkov, V. (2020). Assessment and Forecasting of Favourable conditions for social entrepreneurship development. *Baltic Journal of Economic Studies*, 6(3), 59-66.

- Perrini, F., Vurro, C., & Costanzo, L. A. (2010). A process-based view of social entrepreneurship: From opportunity identification to scaling-up social change in the case of San Patrignano. *Entrepreneurship & Regional Development*, 22(6), 515-534. Quem não está investindo na favela está perdendo dinheiro, diz presidente do G10 das favelas. (2021). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tBuPaypLT6g>> Acesso em: 13 Out. 2021.
- Ran, B., & Weller, S. (2021). An Exit Strategy for the Definitional Elusiveness: A Three-Dimensional Framework for Social Entrepreneurship. *Sustainability*, 13(2), 563. *saberes, Revista Crítica de Ciências Sociais*, 78, pp. 3-46, 2007
- Sahasranamam, S., & Nandakumar, M. K. (2020). Individual capital and social entrepreneurship: Role of formal institutions. *Journal of Business Research*, 107, 104-117.
- Santos, B. De S. Para além do Pensamento Abissal: das linhas globais a uma ecologia de Seba, N. M., & Casagrande, Y. G. (2016). Empreendedorismo social: análise da percepção dos acadêmicos de graduação de Campo Grande/MS. *Pensamento & Realidade*, 31(1), 107-126.
- Sirine, H., Andadari, R. K. & Suharti, L. (2020). Social Engagement Network and Corporate Social Entrepreneurship in Sido Muncul Company, Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 11(7), 885–892.
- Soratto, J., Pires, D. E. P. de & Friese, S. (2020). Thematic content analysis using ATLAS.ti software: Potentialities for researchs in health. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(3).
- Stanković, M. (2020). Demystifying the relationship between new public management and social entrepreneurship: a conceptual framework. *Sociologija*, 62(3), 438-454.
- Tauber, L. (2021). Beyond homogeneity: redefining social entrepreneurship in authoritarian contexts. *Journal of social entrepreneurship*, 12(1), 50-68.
- União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis - Matéria veiculada no programa Fantástico (Rede Globo). (2020). Disponível em: <https://www.facebook.com/UniaoParaisopolis/videos/720189352252579/> Acesso em: 8 Nov. 2021.
- Vasquez, H. J., Jameson Brewer, T., Amber, K. K., & Sanchez, M. (2021). A Digital Ethnography of Teach For America: Analysis of Counternarrative From the Truth For America Podcast. *Urban Education (Beverly Hills, Calif.)*, 56(4), 610-39
- Vaz, V. H. S., Teixeira, R. M. & Olave, M. E. L. (2015). Empreendedorismo social feminino e motivações para criar organizações sociais: estudo de casos múltiplos em Sergipe. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, 4 (3), 37-61.
- Wevers, H. T., Voinea, C. L., & de Langen, F. (2020). Social Entrepreneurship as a Form of Cross-Border Cooperation: Complementarity in EU Border Regions. *Sustainability*, 12(20), 8463.
- Xavier Filho, J. L. J., Sousa, J. L., Paiva Jr., F. G. & Souza, L. K. V. (2014). O empreendedorismo social como alicerce do “programa empreender comunidade”. *Revista Interdisciplinar de Gestão Social*, 3 (1), 59-83.